

ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Чориева Дурдона Анваровна

Преподаватель кафедры психологии и педагогики дошкольного образования факультета дошкольного образования Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами

Ражабова Гулчехра Фозиловна

Студентка дошкольного образования факультета дошкольного образования Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами

***Аннотация:** В данной статье эффективно освещены этапы педагогико-психологической диагностики в практике педагогико-психологического исследования в системе дошкольного образования, основные методические принципы, используемые для классификации диагностических средств и педагогико-психологических методов диагностики.*

***Ключевые слова:** Педагогико-психологическая диагностика, симптоматическая диагностика, этнологическая диагностика, типологический этап, интеллектуально-личностные возможности, способности, умения, интересы и склонности, методы и принципы педагогико-психологической диагностики.*

***Аннотация:** Ушбу мақолада мактабгача таълим тизимида педагогик-психологик тадқиқотлар амалиётида педагогик-психологик диагноз қўйишининг босқичлари, диагностик воситалар ҳамда педагогик-психологик диагностик методикалар классификацияси учун фойдаланиладиган асосий методик тамойиллар самарали ёритилган.*

***Калит сўзлар:** педагогик-психологик диагноз, симптоматик диагноз, этнологик таъхис, типологик босқич, интеллектуал ва шахсий имкониятларини, ундаги лаёқат, қобилиятлар, қизиқиш ва майллар, педагогик-психологик диагностик методикалар ва тамойиллар.*

Annotation: *In this article, the stages of pedagogical-psychological diagnosis in the practice of pedagogical-psychological research in the preschool education system, the main methodical principles used for the classification of diagnostic tools and pedagogical-psychological diagnostic methods are effectively covered.*

Keywords: *Pedagogical and psychological diagnostics, symptomatic diagnostics, ethnological diagnostics, typological stage, intellectual and personal abilities, abilities, skills, interests and aptitudes, methods and principles of pedagogical and psychological diagnostics.*

В Законе Республики Узбекистан от 18 июня 2020 года № 595 «О дошкольном образовании и обучении» указано, что каждый ребенок имеет возможность получения дошкольного воспитания и обучения, равные условия для развития талантов, увлечений и способности; установление гармонии обучения и воспитания дошкольников перекликается с вопросом дальнейшего развития системы дошкольного образования и умственного, физического и нравственного развития дошкольников. По этой причине педагогико-психологическая диагностика тесно помогает воспитателям организаций дошкольного образования во всестороннем развитии детей.

Педагогико-психологическая диагностика – это наука о психологической диагностике. Под термином диагноз понимается любое отклонение от нормального развития и его определение.

Педагогико-психологическая диагностика (диагноз в переводе с греческого означает определять, знать) - деятельность педагога-психолога, направленная на оценку текущего состояния индивидуально-психологических особенностей человека, коррекцию отклонений в воспитании, прогнозирование развития, прогнозирование и разработка рекомендаций является последним результатом.

В практике педагогико-психологического исследования выделяют 3 этапа педагогико-психологической диагностики:

Симптоматическая диагностика также называется эмпирической диагностикой. В этом случае диагностика ограничивается выделением определенных признаков или характеристик, и на ее основе делаются практические выводы. Л.С.Выготский говорил, что такой диагноз не считается научным, потому что выявление признаков не приводит автоматически к прямому диагнозу.

Вторым этапом развития педагогико-психологической диагностики является этнологическая диагностика, при которой учитывается не только наличие определенных особенностей и признаков человека, но и причины, их вызывающие.

Высшая стадия - типологическая стадия. Определена роль и значение полученной информации в структуре личности.

Педагогическая и психолого-диагностическая работа организуется в системе образования с целью ведения воспитательного процесса в образовательных учреждениях на основе конкретных научных знаний. Осуществление этих работ осуществляется профессиональными педагогами-психологами, то есть лицами, имеющими профессиональную подготовку, поскольку они привлекаются к решению вопросов, связанных с судьбой человека и образовательным процессом.

В целом необходимо находиться в центре внимания профессиональных педагогов-психологов с рождения и до совершеннолетия, требуется постоянное наблюдение за развитием ребенка. С этой целью постоянно проводятся педагогические и психолого-диагностические осмотры, оцениваются ход и характер развития ребенка, разрабатываются рекомендации по его воспитанию и контролируется выполнение этих рекомендаций.

Педагогико-психологическая диагностика обеспечивает своевременное выявление и применение интеллектуальных и личностных возможностей, способностей, интересов и склонностей ребенка в образовательном процессе.

Педагогико-психологическое диагностическое обследование также направлено на выявление резервов психического развития ребенка и обеспечение их проявления в процессе обучения. Если ребенок отстает в развитии, воспитатель изучает его причины и возможности профилактики. Задача воспитателя в работе с одаренными детьми состоит в том, чтобы выявить проявления способностей и работать над их преобразованием в способности высокого уровня.

Педагогико-психологическая диагностика предполагает использование методов изучения ребенка со всех сторон, тестов на профессиональном уровне. Задача диагноста состоит в том, чтобы оценить поведение детей и систему образования на основе достоверных и точных результатов, полученных при обследовании.

Диагност, занимающийся педагогико-психологической диагностикой, должен не только знать методику использования того или иного метода педагогико-психологической диагностики на практике, но и понимать теоретическую основу их создания. Специалист по педагогико-психологической диагностике должен уметь создавать методики, проверять и адаптировать их, осваивать методы научной оценки их обоснованности и достоверности. Также требуется уметь интерпретировать результаты проводимой методики на научной основе.

Педагогико-психологическое диагностическое исследование зависит от возрастных особенностей, влияния вида ведущей деятельности на тот или иной возрастной период, уровня развития индивидуально-типологических характеристик. Каждый возрастной период развития ребенка требует методов

и методов работы с детьми, своих целей и задач экспериментального исследования.

Результаты, полученные на основе педагогико-психологического диагностического обследования детей раннего возраста, носят вспомогательный характер и используются педагогом для определения особенностей психического развития ребенка, учитываются при составлении образовательной программы, информации по поведению личности в различных жизненных условиях, деятельности, процессе общения. Результаты, полученные в результате экспериментального исследования, могут быть использованы при организации индивидуальной и групповой учебно-педагогической деятельности в семье, воспитательных учреждениях и общественных местах.

Таким образом, большое значение в образовательной практике имеет педагогико-психологическая диагностика. Без научно обоснованных методов диагностики невозможно определить готовность ребенка к обучению в школе и при необходимости оказать ему необходимую помощь. Также без методов диагностики невозможно будет контролировать развивающий эффект обучения, получать обоснованную информацию об освоении детьми отдельных предметов, сравнивать и оценивать эффективность разных методов, форм и средств обучения.

Аналогичная картина наблюдается и в профориентации. Без диагностики уровня развития общих и специальных способностей, определения уровня сформированности различных качеств личности, характера обучаемости ребенка невозможно будет дать им обоснованные рекомендации по выбору профессии.

Определение уровня личностного и интеллектуального развития ребенка в разном возрасте без методов диагностики; невозможно получить информацию об индивидуальных особенностях детей. Важно знать

индивидуальные особенности детей, чтобы лечить их индивидуально, необходимо проводить с ними коррекционную работу.

Диагностическая работа воспитателя дошкольного учреждения проводится в группе или индивидуально. В дошкольной образовательной организации воспитатель выполняет следующие задачи:

- определение уровней развития детей; диагностика профессиональной пригодности и способностей воспитателей, проверка их личности, силы воли, эмоций, способности к самоуправлению, интеллектуального уровня и педагогических способностей.

- изучить психологические особенности детей, их интересы, склонности, ранние таланты, установить к ним индивидуальное отношение и подход, помочь им стать специалистами и зрелыми личностями;

- диагностика причин дефектов приобретения образовательной квалификации и навыков, дефектов поведения, психического развития и расстройств личности у детей;

- адаптация методов к конкретным условиям при проверке поведения детей и детей со взрослыми и сверстниками;

- разработка научно-педагогических и психологических рекомендаций по отбору одаренных детей и работе с ними.

Полноценная реализация этих задач связана с эффективным использованием воспитателем педагогических и психологических средств диагностики и методов исследования.

В настоящее время существует ряд классификаций педагогико-психологических методов диагностики. Здесь вы можете увидеть взгляды разных ученых на вопрос классификации методов. Российские психологи А.А.Бодалев, В.В.Столин предлагают следующую классификацию педагогико-психологических методов диагностики.

Во-первых, методы диагностики можно разделить на методы, основанные на задачах, требующих правильного ответа, или на задачах, не имеющих относительно правильного ответа. К первой группе относятся многие тесты интеллекта, тесты специальных способностей, ряд личностных тестов (например, тест Равена, полузависимая-полунезависимая диагностическая процедура Уиткина, тест Лучинса на ригидность и др.). Вторую группу диагностических методов составляют задания, характеризующиеся не правильностью того или иного ответа, а только частотой (и направленностью). Примером тому служат многие личностные опросники (например, тест 16PF Р.Кеттеля).

Во-вторых, педагогико-психологические методы диагностики можно разделить на вербальные и невербальные.

Вербальные приемы так или иначе выражаются через речевую деятельность испытуемого; компоненты этих методов относятся к системе памяти, воображения и убеждений через их языковую форму.

Невербальные методы используют речевую способность испытуемого только для понимания инструкции, а выполнение самого задания опирается на невербально-перцептивные, моторные навыки.

Третьим основанием классификации педагогико-психологических методов диагностики является характеристика основного методического принципа, лежащего в основе того или иного метода. Обычно они различаются по этому признаку:

- 1) объективные тесты;
- 2) стандартизированные самоотчеты, которые в свою очередь подразделяются на:
 - а) тестовые анкеты;
 - б) открытые анкеты, требующие контент-анализа результатов;

в) методы масштабирования и методы классификации, такие как тест семантического дифференциала Ч.Осгуда;

г) индивидуально ориентированные приемы типа ролево-репертуарных сеток;

3) проективные методики;

4) диалогические (интерактивные) методики (беседы, интервью, диагностические игры).

Объективные тесты – это методы, имеющие правильный ответ, то есть возможность правильно выполнить задание.

Общим для всех стандартизированных методов самоотчета является использование вербальных способностей испытуемого, а также его мышления, воображения и памяти.

Тесты-опросники состоят из набора пунктов (вопросов, подтверждений), формирующих мнение об испытуемом (обычно используются двух- или трехальтернативные варианты ответов).

Вопросы анкеты могут быть открытыми, прямо относящимися к опыту испытуемого (например: Вы боитесь темноты?) или косвенно относящимися к личному опыту или впечатлению испытуемого (например, честны ли большинство людей?). Анкеты могут быть одномерными или многомерными, охватывая широкий спектр психологических переменных.

Открытые вопросники не требуют стандартного ответа от респондента; стандартизация обработки достигается путем сравнения произвольных ответов со стандартными категориями. Приемы шкалирования предполагают оценку того или иного объекта (словесных высказываний, визуальных материалов, конкретного человека и т. д.) по его качеству, представленному на шкале (например, «горячий-холодный», «сильный-слабый»). Обычно используются трех-, пяти-, семибалльные шкалы. Особым вариантом шкалирования является субъективная классификация, предполагающая

определение того, образуют ли объекты субъективную структуру на уровне шкалы имен. Индивидуально-ориентированные (идеографические) приемы репертуарно-сеточного типа могут быть близки по форме к масштабу, приему опроса, напоминать беседу или интервью. Основное их отличие от тестов-опросников состоит в том, что оцениваемые параметры (ось, измерения, построения) не берутся извне, а определяются на основе конкретных индивидуальных ответов испытуемого. Отличие этих методов от метода интервью в том, что репертуарные сетки позволяют использовать современное статистическое оборудование и дают достоверные диагностические выводы об индивидуальных особенностях испытуемого. Проективные методики основаны на том, что в целом эксперимент, организованный в соответствии с недостаточно законченным материалом, предъявляемым в качестве стимула, вызывает процессы воображения, фантазии, целенаправленно раскрывающие ту или иную характеристику испытуемого. При клиническом применении проективных методик в большинстве случаев опираются на инструктаж и теоретическую подготовку диагноста, необходимую в процессе интерпретации данных. Как правило, использование проективных методик в исследовательских целях предполагает процедуру контент-анализа, стандартизирующую обработку данных.

Диалогические методики учитывают тот факт, что диагност вступает в контакт с обследуемым и особенности этого общения позволяют добиться наилучших диагностических результатов за счет соответствующей диагностической задачи. Например, достоверная коммуникация необходима при диагностике семейных трудностей, характера личностного развития ребенка и во многих других ситуациях, когда диагност выступает одновременно в роли и консультанта, и психотерапевта. Диалогические приемы могут быть вербальными (интервью, беседа) и невербальными

(например, игра с ребенком может служить невербальной диагностической процедурой).

Если за основу классификации принять уровень вовлеченности диагноста в диагностический процесс и его влияние на результаты исследования, то на основе этой классификации можно ставить на одну шкалу различные методические приемы.

Все остальные педагогико-психологические методы диагностики занимают промежуточное положение между двумя полюсами, образованными объективными тестами и диагностическими методами. Если включаются одновременно два основания - с одной стороны, вовлеченность диагноста, мера его воздействия на результаты исследования, а с другой стороны - объективная направленность инструмента, то педагогико-психологическая диагностика известные сегодня методы могут быть помещены в двумерную классификационную таблицу. Методы сопоставления размещаются в ячейках таблицы, при этом столбцы заполняются неравномерно по строкам таблицы. Например, способности и психические функции диагностируются на основе объективных тестов и тестов-опросников. Черты личности в основном диагностируются с помощью тестов-опросников; когнитивная структура, другие индивидуальные характеристики в основном определяются среднеуровневыми (с точки зрения влияния диагноста на диагностический процесс) методиками-репертуарными сетками, проективными методиками.

Мотивация, отношения в основном диагностируются с помощью проективных методик. Роль диалогических методов при максимальном привлечении диагноста чрезвычайно важна в области диагностики взаимоотношений, общения (свойств, требующих для актуализации воссоздания реальной ситуации общения).

Задачи психолого-педагогической диагностики:

Определить психологическое развитие и способности детей 6-7 лет с целью изучения их готовности к обучению в начальных классах;

выявление и оценка знаний и других специальных способностей детей при поступлении в специализированные государственные общеобразовательные школы;

проводить тесты и беседы с детьми с использованием различных методов психологической диагностики, фиксировать результаты в психолого-педагогической диагностической книжке в период обучения в школе;

выявление одаренности детей (учащихся) путем диагностики с целью создания психолого-педагогических условий, позволяющих развивать их таланты и потенциальные способности;

проводить коррекционную работу с детьми и подростками с трудным воспитанием, воспитывать их, определять их индивидуально-психологические и личностные особенности с целью обеспечения их адаптации в социальной среде;

знакомить детей, родителей или законных представителей, педагогов с результатами диагностики, разъяснять им значение этого в формировании и развитии осознанного выбора человеком профессии.

Педагогико-психологическая диагностика, целью данного вида деятельности является углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении всего дошкольного и школьного периодов, выявление личностных особенностей, определение причин дефектов обучения и развития, диагностика интересов, способностей и таланты; организация выявления и развития одаренных и талантливых детей и выдача рекомендаций воспитателям и родителям.

Психолог педагогико-психологической диагностики изучает первопричину каждого явления, явления, процесса, ситуации и на основании этого дает рекомендации и мнения. С помощью психологической диагностики

определяют личностное и интеллектуальное развитие детей, психологические дефекты в обучении и воспитании, их способности, интересы и способности, а также профессиональные склонности. Вырабатывает советы и рекомендации по профилактике имеющихся недостатков и нарушений.

Методы диагностики психолог выбирает в соответствии со своей точкой зрения, опираясь на свои знания, основанные на опыте работы. Обычно в диагностическом процессе используют несколько методов. Какой из способов используется чаще всего, будет отмечен в бортовом журнале (который заполняется в зависимости от приложений, приведенных в примерах).

Диагност выбирает методы психолого-педагогической диагностики в соответствии со своими пожеланиями и своей точкой зрения. Обычно в процессе диагностики используют несколько методов. Не обязательно указывать, какие именно методы использовались в форме записи предполагаемой деятельности. Но при этом рекомендуется иметь отдельную форму для записи наиболее используемых методов.

«Действительность» — термин, взятый из европейских языков, который означает: «полный», «действительный», «подходящий».

Описание метода педагогико-психологической диагностики как валидности показывает, что он предназначен для изучаемого педагогико-психологического признака и его годности и пригодности для оценки этого признака.

Все методы можно разделить на исследовательские и диагностические по Л.Ф.Бурлачук. Методы исследования, в свою очередь, делятся на следующие виды:

- Неэкспериментальные методы.
- Экспериментальные методы.

К неэкспериментальным методам можно отнести наблюдение, беседу, методы изучения продукта деятельности.

Экспериментальные методы основаны на создании целенаправленных условий для изучения изучаемых факторов и дают возможность исследователю активно вмешиваться в экспериментальную деятельность.

На основе этого метода создано большое количество традиционных лабораторных и натуральных экспериментальных методик.

Главной особенностью педагогико-психологического метода диагностики является то, что он носит измерительно-проверочный характер, благодаря чему достигается количественная и качественная характеристика изучаемого состояния.

По мнению Л.Ф.Бурлачук, педагогико-психологические методы диагностики можно классифицировать на основе трех различных подходов:

Объективный подход – диагностика проводится на основе эффективности выполнения деятельности.

Субъективный подход – диагноз ставится на основании информации, предоставленной испытуемым о себе, самоописания и оценки.

Проективный подход диагностируется на основе анализа взаимодействия с внешне нейтральным, неоднозначным стимулом.

Педагогико-психологические методы диагностики.

По мнению М.К.Акимовой, К.М.Гуревича, имеющиеся в современной педагогико-психологической диагностике инструменты можно разделить по уровню качества на две группы:

- Формализованные методы.
- Менее формализованные методы.

Формализованные методы – это методы, требующие строгого соблюдения правил в определенной форме.

К менее формализованным методам относятся методы, не имеющие строгих, четких правил применения и в большей степени зависящие от психической интуиции и профессионального опыта диагноста.

К первой группе методов можно отнести:

- Тесты;
- Анкеты;
- проективные технические методы,
- Психофизиологические методы.

Характеристики этих методов:

- Четкое регулирование.
- Объективизация исследовательского или экзаменационного процесса (правильное следование инструкции, строгие приемы подачи стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого).
- стандартизация (то есть введение принятого порядка обработки и оформления результатов диагностического эксперимента).
- Надежность.
- Срок действия.

Эти методики имеют возможность получать диагностическую информацию за относительно короткое время и сравнивать людей количественно и качественно.

К менее формализованным методам относятся:

- Отслеживание.
- Беседа.
- Анализ продукта деятельности.

Методы, принадлежащие к этой группе, позволяют получить ценную информацию о предмете. Это особенно заметно, когда предметом исследования являются психические процессы и состояния, не поддающиеся объективации. Например, плохо изученные субъективные переживания или сильно изменчивые по содержанию психические процессы и состояния - цель, настроение, динамика состояний.

Необходимо учитывать и подчеркивать, что реализация менее формализованных методов требует большой работы (например, наблюдение за испытуемым иногда может длиться месяцами) и во многом основывается на психологической подготовке и профессиональном опыте диагноста. Психологические опросы, наблюдения на высоком культурном уровне позволяют предотвратить влияние случайных факторов на результаты обследования.

Менее формализованные методы диагностики нельзя противопоставлять формализованным методам. Обычно они дополняют друг друга. В комплексном диагностическом исследовании необходимо использовать оба вида методов. Например, перед сбором информации с помощью теста проводится этап знакомства с тестируемым (сведения о биографическом статусе, склонностях, мотивации деятельности). Он использует интервью, интервью и наблюдения.

Приведем более подробную информацию об эмпирических методах, наиболее часто используемых в эксперименте.

Метод отслеживания. В подростковой психологии этот метод имеет объективный (внешний) и субъективный (само) типы наблюдения.

Для наблюдения за изменениями в психике человека делают следующее:

- 1) определяются цель и задача наблюдения;
- 2) объект наблюдения выбран;
- 3) определяется возраст и пол испытуемого;
- 4) планируется время исследования;
- 5) определяется продолжительность наблюдения;
- 6) в какой деятельности человека рекомендуется наблюдать (игра, учеба, работа, спорт);
- 7) определяется форма наблюдения (индивидуальная, групповая, коллективная);

8) вводятся средства записи наблюдений (дневник, тетрадь разговоров, лист наблюдений, магнитофон, видеоманитофон и т.п.).

Например, при наблюдении за ребенком определяются его действия, отношение к игрушкам, чувства, симпатии и желания. Наблюдение за состоянием ребенка во время обучения дает возможность собрать информацию о характере внимания, воздействии внешних раздражителей, темпераменте, темпе поведения, изменении эмоционального опыта.

Метод интервью. При этом методе определяется цель и задача беседы при исследовании психики ребенка, выбираются ее объект и предмет, определяются тема и время, ее планируется проводить индивидуально, в группах и с коллективом, подготовлена процедура вопросов и ответов, неразрывно связанная с изучаемым. Основная цель интервью – изучение изменений в психике человека в процессе решения определенной ситуации или проблемы. С помощью интервью получают информацию об интеллекте детей, поведении, интересе, интеллекте, уровне знаний.

Метод испытания. Тест — это английское слово, означающее «попробовать», «проверить». Короткое стандартное задание, например, тест-головоломка, используемое для проверки умственного развития детей, способностей, силы воли и других психических характеристик, называется тестом.

К числу редких тестов можно отнести примеры работ таких психологов, как Роршах, Розенцвейг, Кеттель, Вартегг, Векслер, Мэйли, Айзе, Анастасия, Равен и других. К наиболее распространенным тестам относятся тесты достижений (целей) (приводятся в учебниках и направлены на оценку знаний, уровня умений), тесты интеллекта (предназначены для измерения уровня умственного развития), личностные тесты (направлены на оценку воли, эмоций человека). , интерес, мотивация и поведение состоит из методов диагностики), личностные «проектные» (проективные) тесты (требуется один

конкретный ответ на вопросы, на основе анализа ответов разрабатывается «проект» характеристик личности).

Экспериментальный (экспериментальный) метод. Этот метод является наиболее важным среди методов более глубокого и точного исследования детской психики. С помощью экспериментального метода изучаются формирование искусственных понятий, рост речи, выход из аварийной ситуации, процессы решения проблемной ситуации, чувства, характер и типологические особенности человека. Рассматриваются тонкие внутренние связи, отношения, закономерности, свойства и сложные механизмы детской психики. Для этого экзаменатору следует тщательно отбирать материал эксперимента, объективно создавать различные условия и ситуации, обращая внимание на возраст, интеллект, характер, особенности, чувства, интересы и уровень, жизненный опыт, навыки и квалификацию испытуемого.

Использованная литература:

1. Педагогико-психологическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. - М., 2006.
2. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки психического развития, психики ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. - М., 2005.
3. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в дошкольном образовании. М., 2002.
4. Оценка достижения запланированных результатов в начальной школе. Система задач. Через 2 ч, 1 часть/ред. Г.С.Ковалева, О.Б.Войти. М.: Просвещение, 2009.
5. Нечаев М.П. Диагностика результатов образовательного процесса в дошкольном образовании. - Эд Проспект.
6. Нечаев М.П., Смирнова И.Е. Диагностические методы воспитателя группы: методическое пособие. - Эд Проспект.
7. Степанов П.В. Диагностика и мониторинг образовательного процесса в дошкольном образовании.